

Анастасія ОКАЄВИЧ

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 015 Професійна освіта,
Тернопільський національний педагогічний
університет імені Володимира Гнатюка
м. Тернопіль, Україна*

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНOSTІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СТІЙКОСТІ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Анотація. У статті аналізується психолого-педагогічна проблема виокремлення об'єктивних критеріїв, показників та рівнів оцінювання сформованості емоційно-вольової стійкості майбутніх офіцерів під час навчання у вищих військових навчальних закладах.

Завдання, які стоять на сучасному етапі перед Збройними силами України, підвищують вимоги до офіцера та його емоційно-вольової стійкості, зокрема, що є основою для формування професійної готовності. Тому, доцільність та потреба формування емоційно-вольової стійкості як інтегративної властивості особистості майбутніх офіцерів Збройних сил України, її особливості, компоненти та структура в системі професійної підготовки визначають нагальну необхідність обґрунтування оцінювання та підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах.

Ключові слова: емоційно-вольова стійкість, майбутній офіцер, вищий військовий навчальний заклад, критерій, показник, рівень.

Abstract. The article analyzes the psychological and pedagogical problem of identifying objective criteria, indicators and levels of assessment of the formation of emotional and volitional stability of future officers during their studies at higher military educational institutions.

The tasks facing the Armed Forces of Ukraine at the current stage increase the demands on the officer and his emotional and willpower stability, in particular, which is the basis for the formation of professional readiness. Therefore, the expediency and need for the formation of emotional and volitional stability as an integrative property of the personality of future officers of the Armed Forces of Ukraine, its features, components and structure in the system of professional training determine the urgent need to substantiate the assessment and training of cadets in higher military educational institutions.

Keywords: emotional-volitional stability, future officer, higher military education institution, criterion, indicator, level.

Постановка проблеми та її актуальність. Сучасні виклики та умови сьогодення Збройних сил України та, зокрема, інноваційні процеси в системі військової освіти, що вимагають імплементації систем військової освіти Збройних Сил країн-членів Північноатлантичного альянсу, обумовлюють високі вимоги до підготовки майбутніх офіцерів у вищих військових закладах, формування необхідних вмінь та навичок під час виконання службово-професійних завдань, де провідну роль відіграє емоційно-вольова стійкість.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання формування емоційно-вольової стійкості майбутніх офіцерів у процесі їхньої підготовки досліджувались з огляду на потребу розв'язання актуальних питань у таких напрямках як: складові готовності майбутнього офіцера до професійної діяльності, в основі якої лежить психологічна

готовність (К. Аветісян, О. Булгакова, О. Колесніченко, Л. Кондрашова, М. Корольчук, В. Крайнюк, С. Кубіцький, М. Кулакова, Н. Кучеренко, С. Кучеренко, Ю. Лісніченко, С. Нехаєнко, Є. Потапчук, Е. Сарафанюк, Л. Снігур, О. Столяренко, О. Хижняк, В. Ягупов), критерій професійної готовності майбутнього офіцера Збройних сил України (В. Георгієв, В. Зубко, М. Карпушина, С. Костів, О. Лазоренко, Н. Лазаренко, Ю. Лісніченко, Є. Потапчук, А. Чудик, А. Шабалдак), одна із професійно-важливих якостей майбутнього офіцера д (О. Багас, В. Вилко, Г. Гребенюк, В. Грицюк, Р. Демків, Г. Дзвоник, В. Дикун, М. Калашнік, М. Карпушина, Р. Ковальчук, О. Косолапов, С. Костів, А. Лиман, Г. Лук'янова, І. Окуленко, В. Осьодло, І. Приходько, О. Пшенична, Н. Юр'єва). Отже, можемо стверджувати, що спільним для усіх напрямків є те, що дана дефініція є основою для формування професійної готовності майбутнього офіцера Збройних сил України.

Стосовно формування емоційно-вольової стійкості майбутніх офіцерів під час навчання у вищих військових закладах заслуговують уваги погляди таких педагогів та психологів: Ю. Андрусишин, В. Георгієв, А. Дончак, С. Зінченко, Н. Іванова, М. Карпушина, О. Косолапов, С. Костів, Н. Кучеренко, С. Кучеренко, А. Лиман, Ю. Лісніченко, О. Маслій, Т. Мацевко, Я. Мацегора, В. Недощак, В. Осьодло, І. Пампура, І. Приходько, О. Прохоров, В. Рижиков, Б. Смірнов, В. Соколовський, В. Торічний, О. Фігура, Н. Юр'єва, В. Ягупов.

Формулювання цілей статті. Головними завданнями статті є теоретичне обґрунтування актуальної психолого-педагогічної проблеми виокремлення критеріїв, показників та рівнів сформованості емоційно-вольової стійкості майбутніх офіцерів під час навчання у вищих військових освітніх закладах, оскільки окреслене вище питання ще не має достатнього теоретичного та методичного обґрунтування в педагогічній науці.

Виклад основного матеріалу. Виокремлення об'єктивних критеріїв та показників рівня сформованості емоційно-вольової стійкості у майбутніх офіцерів забезпечить підвищення рівня реалізації заходів із формування психологічної готовності майбутніх офіцерів як під час навчальної, так і службово-бойової діяльності.

Аналіз науково-педагогічних джерел дає змогу засвідчити, що серед українських та зарубіжних науковців одностайної думки щодо визначення критеріїв та показників сформованості емоційно-вольової стійкості майбутніх офіцерів Збройних сил України не існує.

Розглядаючи критерії професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом як якісний прояв сформованості, що виражається конкретними показниками, Т. Павлюк виокремлює такі: мотиваційний, діяльнісний, когнітивний, рефлексивний та особистісний. Описуючи показники, дослідниця враховувала: потребу до самовдосконалення, інтерес до професійного зростання, уміння здійснювати контроль за діяльністю підлеглих, обирати оптимальні шляхи підвищення свого інтелектуального рівня, здійснення інформаційно-аналітичної роботи, вміння налагоджувати та підтримувати взаємодію, здатність до навчання, здатність до самооцінки, наполегливість, впевненість, професійну працездатність тощо, при цьому були надані характеристики трьох рівнів професійної готовності: низький, середній та високий [1, с. 231–235].

Водночас В. Шемчук визначає, що найбільш істотно впливають на ефективність військово-дидактичного процесу для майбутніх магістрів військового управління педагогічні умови, які сприяють розвиненості ціннісно-мотиваційного, поняттєво-змістовного, емоційно-вольового, праксіологічного, менеджерського та суб'єктивного критеріїв управлінського мислення [2, с. 77–81].

Розглядаючи готовність майбутніх офіцерів до професійної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін Ю. Лісніченко запропонував такі критерії:

- усвідомлення значущості готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності;
- ступінь сформованості готовності застосовувати набуті вміння та навички для виконання різних видів професійної діяльності;
- здатність до рішучої, вольової, цілеспрямованої професійної діяльності; сформованість особистісних якостей майбутніх офіцерів до виконання професійної діяльності [3].

Із урахуванням наявних поглядів дослідників на особливості виокремлення критеріїв та показників оцінювання емоційно-вольової стійкості фахівців та емоційно-вольової стійкості майбутніх офіцерів, зокрема особливостей професійної підготовки курсантів у вищих військових навчальних закладах, вважаємо доцільним зупинитися на таких **критеріях та показниках**:

- ціннісно-мотиваційний (ціннісне ставлення до військової служби та професії офіцера; вмотивованість на майбутню професійну діяльність; наявність усвідомленої потреби формування та розвитку емоційно-вольової стійкості);
- когнітивно-практичний (наявність професійних знань та базових умінь професійної діяльності; усвідомлення необхідності формування професійної суб'єктності; наявність знань щодо умов формування емоційно-вольової стійкості);
- діяльнісно-оцінний (здатність до підтримання належного рівня емоційно-вольової стійкості у професійній діяльності; здатність до використання знань та умінь формування емоційно-вольової стійкості у підлеглих; сформованість умінь саморозвитку емоційно-вольової стійкості).

Узагальнюючи вищезазначене, вважаємо за доцільне відобразити узагальнену таблицю діагностики формування емоційно-вольової стійкості майбутнього офіцера, що наведено у табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Критерії, показники та рівні сформованості емоційно-вольової стійкості майбутніх офіцерів

Критерії	Показники	Рівні сформованості
ЦІНІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ	<p>ціннісне ставлення до військової служби та професії офіцера:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визначення власних мотивів до здійснення професійної діяльності; - ціннісні орієнтації й ціннісне ставлення до військово-професійної діяльності; - усвідомлення мети самореалізації. 	<p>достатній рівень – майбутні офіцери демонструють зацікавленість в обраній професії, достатнім є рівень сформованості ціннісних ставлень й орієнтації до військово-професійної діяльності, мають ґрунтовні мотиви до здійснення професійної діяльності та поглибленого й успішного вивчення фахових дисциплін, усвідомлення мети самореалізації має прояв через постійний професійний саморозвиток, самоосвіту, особистісне самовдосконалення.</p>
		<p>середній рівень – курсанти зацікавлені в обраній професії, але ціннісне ставлення й орієнтації до військово-професійної діяльності є нестійкими, мають поверхневі мотиви до здійснення професійної діяльності та поглибленого й успішного вивчення фахових дисциплін, усвідомлення мети самореалізації є нестійким.</p>

		<p>низький рівень – майбутні офіцери не демонструють зацікавленість в обраній професії, ціннісне ставлення й орієнтації до військово-професійної діяльності належно не сформовані, відсутні мотиви до здійснення професійної діяльності та поглибленого й успішного вивчення фахових дисциплін, зокрема, усвідомлення мети самореалізації є низьким та зумовлене можливістю використання матеріальних стимулів і гарантій соціального захисту офіцерів.</p>
	<p>вмотивованість на майбутню професійну діяльність: – усвідомлення значення і сенсу управлінської діяльності; – стійкий інтерес до обраної спеціальності, комплекс уявлень про себе як про офіцера, готового до виконання практичних професійних завдань у роботі за фахом; – усвідомлення необхідності оволодіння певним обсягом знань та вмінь для продуктивної діяльності у майбутній професійній службі.</p>	<p>достатній рівень – рівень знань щодо порядку ухвалення управлінських рішень є достатніми для вирішення типових завдань, інтерес майбутніх офіцерів до обраної спеціальності та готовність до виконання практичних професійних завдань у роботі за фахом присутній, теоретичні знання та уміння на рівні, що дозволяє виконувати завдання за призначенням.</p> <p>середній рівень – значення і сенс управлінської діяльності базуються на інтерпретації власного та скопійованого досвіду, інтерес майбутніх офіцерів до обраної спеціальності та готовність до виконання практичних професійних завдань у роботі за фахом має прояв на рівні виконання мінімально можливого обсягу завдань, мають базові теоретичні знання та вміння для продуктивної діяльності у майбутній професійній службі.</p> <p>низький рівень – вміння усвідомлювати значення і сенс управлінської діяльності не сформоване, відсутній інтерес майбутніх офіцерів до обраної спеціальності та неготовність до виконання практичних професійних завдань у роботі за фахом, мають фрагментарні теоретичні знання та вміння для продуктивної діяльності у майбутній професійній службі.</p>
	<p>наявність усвідомленої потреби формування та розвитку емоційно-вольової стійкості: – прагнення до подолання труднощів, що виникають у процесі службово-бойової діяльності; – наявність почуття обов'язку та відповідальності; – усвідомлення власного ставлення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе.</p>	<p>достатній рівень – наявні уміння до подолання труднощів, що виникають у процесі службово-бойової діяльності, наявність почуття обов'язку та відповідальності є пріоритетними та проглядаються протягом виконання усіх завдань у військово-професійній діяльності, достатньо сформоване розуміння власного відношення до навколишнього світу, до інших людей та до самого себе.</p> <p>середній рівень – частково наявне прагнення до подолання труднощів, що виникають у процесі службово-бойової діяльності лише задля отримання подальшого заохочення, наявність почуття обов'язку та відповідальності присутні, але не є пріоритетними у військово-професійній діяльності, власне відношення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе обумовлене поведінковими патернами інших та майбутніми результатами для самого курсанта.</p> <p>низький рівень – відсутнє прагнення до подолання труднощів, що виникають у процесі службово-бойової діяльності, наявність почуття обов'язку та відповідальності не сформовані, байдуже власне відношення до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе.</p>
<p>КОГНІТИВНО-ПРАКТИЧНИЙ</p>	<p>наявність професійних знань та базових умінь професійної діяльності: – знання цілей, змісту та особливостей військово-</p>	<p>достатній рівень – реалізація цілей, змісту та особливостей військово-професійної діяльності як офіцера відбувається згідно з визначеними нормативними вимогами, наявні вміння виконувати службово-бойові завдання в різних умовах обстановки, інтерес до пошуку нетипових варіантів вирішення службово-бойових завдань присутній.</p>

	<p><i>професійної діяльності як офіцера;</i> – <i>якість професійних знань та умінь, уміння виконувати службово-бойові завдання в різних видах обстановки;</i> – <i>здатність до прийняття обґрунтованих, нестандартних і нетипових управлінських рішень в умовах виконання службово-бойових завдань.</i></p>	<p>середній рівень – цілі, зміст та особливості військово-професійної діяльності як офіцера є поверхневими та необ'єктивними, якість професійних знань та умінь, уміння виконувати службово-бойові завдання в різних видах обстановки мають лише опорний характер, інтерес до пошуку нетипових варіантів вирішення службово-бойових завдань є ситуативним.</p> <p>низький рівень – знання цілей, змісту та особливостей військово-професійної діяльності як офіцера відсутні, низька якість професійних знань та умінь, уміння виконувати службово-бойові завдання в різних видах обстановки, немає інтересу до пошуку нетипових варіантів вирішення службово-бойових завдань.</p>
	<p>усвідомлення необхідності формування професійної суб'єктності: – <i>наявність стійкого переконання у самореалізації як офіцера;</i> – <i>сформованість лідерської компетентності;</i> – <i>реалізація рефлексійних навичок у практичній діяльності й професійному розвитку.</i></p>	<p>достатній рівень – систематично здійснюється побудова стратегії самоосвіти та професійного самовдосконалення, лідерські якості сформовані, саморегуляція діяльнісної та поведінкової активності реалізується повною мірою.</p> <p>середній рівень – стійке переконання у самореалізації як офіцера орієнтоване винятково на отримання перспектив просування по службі, прояв лідерських якостей несистемний, саморегуляція діяльнісної та поведінкової активності відбувається епізодично.</p> <p>низький рівень – відсутнє стійке переконання у самореалізації як офіцера, лідерські якості не сформовані, відсутня реалізація рефлексійних навичок у практичній діяльності й професійному розвитку.</p>
	<p>наявність знань щодо умов формування емоційно-вольової стійкості – <i>знання щодо емоцій і волі та методик їх формування;</i> – <i>обізнаність зі змістом та формами методичної роботи щодо формування емоційно-вольової стійкості;</i> – <i>обізнаність і практичні вміння забезпечити військово-професійну діяльність через здійснення емоційного відгуку на успіх чи невдачі офіцера.</i></p>	<p>достатній рівень – знання щодо емоцій та волі та методик їх формування, обізнаність зі змістом та формами методичної роботи щодо формування емоційно-вольової стійкості є належною, обізнаність та практичні вміння забезпечити військово-професійну діяльність через здійснення емоційного відгуку на успіх чи невдачі офіцера дозволяють виконувати службово-бойові завдання.</p> <p>середній рівень – опосередковані знання щодо емоцій та волі та методик їх формування, часткова обізнаність зі змістом та формами методичної роботи щодо формування емоційно-вольової стійкості, обізнаність та практичні вміння забезпечити військово-професійну діяльність через здійснення емоційного відгуку на успіх чи невдачі офіцера мають відображення лише через повторювані дії.</p> <p>низький рівень – знання щодо емоцій та волі та методик їх формування не сформовані, відсутня обізнаність зі змістом та формами методичної роботи щодо формування емоційно-вольової стійкості, немає обізнаності та практичних вмінь забезпечити військово-професійну діяльність через здійснення емоційного відгуку на успіх чи невдачі офіцера.</p>
<p>діяльнісно-оцінний</p>	<p>здатність до підтримання належного рівня емоційно-вольової стійкості у професійній діяльності: – <i>усвідомлення майбутніми офіцерами необхідності усунення дії руйнівних негативних факторів на емоційно-вольову сферу;</i> – <i>вміння та навички оцінювання власної емоційно-</i></p>	<p>достатній рівень – усвідомлення труднощів щодо необхідності усунення дії руйнівних негативних факторів на емоційно-вольову сферу достатньо сформоване, вміння та навички оцінювання власної емоційно-вольової стійкості та її корегування є системними, практичні вміння щодо самопомогі: самозаспокоєння, самокорекції та самостимуляції позитивних емоцій є сформованими.</p> <p>середній рівень – наявний певний рівень усвідомлення труднощів щодо необхідності усунення дії руйнівних негативних факторів на емоційно-вольову сферу, вміння та навички оцінювання власної емоційно-вольової стійкості та її корегування не є системними та</p>

	<p><i>вольової стійкості та її корегування;</i> – <i>практичні вміння самопомоги:</i> <i>самозаспокоєння, самокорекції та самостимуляції позитивних емоцій.</i></p>	<p>характеризується взаємозалежністю від навколишніх подій, практичні вміння щодо самопомоги: самозаспокоєння, самокорекції та самостимуляції позитивних емоцій є поверхнево сформованими, проте окремі аспекти курсант може демонструвати.</p> <p>низький рівень – майбутні офіцери мають труднощі в усвідомленні необхідності усунення дії руйнівних негативних факторів на емоційно-вольову сферу, відсутні вміння та навички оцінювання власної емоційно-вольової стійкості та її корегування, практичні вміння щодо самопомоги: самозаспокоєння, самокорекції та самостимуляції позитивних емоцій є недостатніми і поверхнево сформованими.</p>
	<p>здатність до використання знань та умінь формування емоційно-вольової стійкості у підлеглих: – <i>практичні вміння визначати характер емоційних станів підлеглих;</i> – <i>володіння основами фасилітації, емпатії;</i> – <i>уміння налагоджувати емоційний контакт з підлеглими.</i></p>	<p>достатній рівень – відзначаються наявні практичні вміння щодо визначення характеру емоційних станів підлеглих, вміють системно використовувати ресурси підлеглого особового складу для використання основ фасилітації та емпатії, сформована здатність до налагодження емоційного контакту з підлеглими.</p> <p>середній рівень – практичні вміння щодо визначення характеру емоційних станів підлеглих наявні, але часто допускаються неточності, вміють задіяти лише окремі ресурси підлеглого особового складу для використання основ фасилітації та емпатії, здатність до налагодження емоційного контакту з підлеглими наявна, проте лише поверхнева.</p> <p>низький рівень – нестійкими є практичні вміння щодо визначення характеру емоційних станів підлеглих, не вміють задіяти ресурси підлеглого особового складу для використання основ фасилітації та емпатії, низькою є здатність до налагодження емоційного контакту з підлеглими.</p>
	<p>сформованість умінь саморозвитку емоційно-вольової стійкості: – <i>психолого-педагогічні вміння самопізнання, самодослідження власних емоційних станів, причин і наслідків емоційного реагування у професійній діяльності;</i> – <i>наявність стійкої установки на самовдосконалення і саморозвиток емоційно-вольової стійкості.</i></p>	<p>достатній рівень – сформований достатній рівень психолого-педагогічних умінь для реалізації самопізнання, здатність до аналізу власних емоційних станів з об'єктивним оцінюванням причин та наслідків емоційного реагування у професійній діяльності сформована, наявна системна та стійка установка на самовдосконалення і саморозвиток емоційно-вольової стійкості.</p> <p>середній рівень – опереседкований прояв хаотичних психолого-педагогічних умінь до самопізнання, самодослідження власних емоційних станів реалізується некоректно та без причинно-наслідкового емоційного реагування у професійній діяльності, наявні установки на самовдосконалення і саморозвиток емоційно-вольової стійкості, проте не є стійкими.</p> <p>низький рівень – психолого-педагогічні вміння до самопізнання відсутні, самодослідження власних емоційних станів, причин і наслідків емоційного реагування у професійній діяльності реалізуються епізодично та поверхнево, відсутність стійкої установки на самовдосконалення і саморозвиток емоційно-вольової стійкості.</p>

Висновки та перспективи. Розроблені критерії показники та рівні не охоплюють всебічно процес та результат військово-професійної підготовки курсантів у вищих військових закладах, проте, поряд з тим створюють передумови оцінки сформованості емоційно-вольової стійкості майбутніх офіцерів та є логічним завершенням авторської концепції, зокрема дослідження буде покладене в основу обґрунтування та характеристики педагогічних умов формування емоційно-вольової стійкості майбутніх офіцерів.

Список використаних джерел

1. Павлюк Т. Г. Критерії, показники та рівні сформованості професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова*. Сер. 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. Вип. 61. С. 231–235. URL: <http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/23808>.
2. Шемчук В. А. Методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам щодо розвитку управлінського мислення магістрів військового управління в системі післядипломної освіти. *Вісник Національного університету оборони України*. 2011. Вип. 5 (24). С. 77–81.
3. Лісніченко Ю. М. Критерії та показники готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності. *Міжнародний науковий журнал Науковий огляд*. 2014. Т. 8. № 9. URL: <https://naukajournal.org/index.php/naukajournal/article/view/328>.